

ARAB VA O‘ZBEK SHE’RIYATIDA URG‘U ORQALI ESTETIKLIKNING HOSIL QILINISHI

Raximov Anvaruddin Abdukarim o‘g‘li¹, Erkinova Nigora Esanovna²

¹Oriental universiteti Lingvistika (arab tili) yo‘nalishi 2-kurs magistranti

²Ilmiy rahbar, Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrası f.f.f.d.(PhD), dots.v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19877194>

Annotatsiya. Mazkur maqolada arab va o‘zbek she‘riyatida urg‘u orqali estetik ta‘sirning hosil qilinishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda urg‘uning nutq va badiiy matndagi o‘rni, fraza urg‘usi hamda uning turlari haqida qisqacha ma‘lumot beriladi. Shuningdek, urg‘u yordamida ta‘kid, murojaat va badiiy obraz yaratish kabi lingvopoetik imkoniyatlar o‘zbek va arab shoirlari she‘rlari misolida ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: urg‘u, fraza urg‘usi, lingvopoetika, arab she‘riyati, o‘zbek she‘riyati, estetik ta‘sir, badiiy obraz.

Abstract. This article examines the role of stress in creating aesthetic expressiveness in Arabic and Uzbek poetry. The study briefly discusses the function of stress in speech and literary texts, including phrase stress and its types. Examples from Uzbek and Arab poets illustrate how stress is used to emphasize meaning, express emotional appeal, and create artistic imagery in poetic language.

Keywords: stress, phrase stress, linguopoetics, Arabic poetry, Uzbek poetry, aesthetic expression, artistic imagery.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль ударения в создании эстетической выразительности в арабской и узбекской поэзии. Кратко освещаются функции ударения в речи и художественном тексте, а также виды фразового ударения. На примерах произведений узбекских и арабских поэтов показано, как ударение используется для усиления смысла, выражения эмоций и создания художественных образов.

Ключевые слова: ударение, фразовое ударение, лингвопоэтика, арабская поэзия, узбекская поэзия, эстетическая выразительность, художественный образ.

Ma‘lumki, tilshunoslikda matn yoki badiiy nutqning ifodali chiqishida urg‘uning ahamiyati katta. Urg‘uning o‘rniga ko‘ra turg‘un urg‘uli tillar va erkin urg‘uli tillar farqlanadi. Turg‘un urg‘uli tillarda urg‘u doim so‘zning ma‘lum bo‘g‘iniga tushadi. Masalan: o‘zbek, fransuz tillarida oxirgi bo‘g‘inga, polyak tilida oxiridan bitta oldingi, venger, chex tillarida birinchi bo‘g‘inga tushadi. Erkin urg‘uli tillarda urg‘u so‘zning qaysi bo‘g‘iniga tushishini oldindan bilish mumkin emas. Rus, ingliz, nemis tillari shular jumlasidandir. Fraza urg‘usi so‘z birikmalari yoki bir necha so‘zni boshqalardan ajratib ko‘rsatishni nazarda tutadi. Fraza urg‘usining turlari quyidagilar:¹

1. Sintaktik urg‘u.
2. Sintaktik — logik urg‘u.
3. Kuchsiz sintaktik urg‘u.
4. Emfatik (his - hayajon) urg‘u.

¹ Yo‘ldoshev, I. Tilshunoslik asoslari. Darslik. – Toshkent : Akademiya, 2007. – 160 b.

Fraza urg‘usidan tashqari ohang tarkibiga nutqning ritmik, musiqaviy tuzilishi kiradi. Nutq jaryonida urg‘u olgan va olmagan bo‘g‘inlar almashinib nutqning ritmi paydo bo‘ladi. Nutq ohanglariga gap urg‘usi, ohang, pauza, sur‘at, ritm, tembr kabilar kiradi. Gap urg‘usi yoki logik urg‘u. Ovozni kuchaytirish yoki ko‘tarish yordamida gap tarkibidagi biror bir so‘zni ajratib talaffuz etiladi. Ana shu gapda ajratib talaffuz etish hodisasini gap urg‘usi yoki logik urg‘u deb nomlanadi².

Erkin Vohidovning quyidagi mislarida esa shuni ko‘rishimiz mumkin.³

Sen mening faxrimsan,

Tilimdagi nomimsan,

Ko‘zimdagi nur kabi,

Yuragimda borimsan.

Yuqoridagi misralarni tahlil qilganda shuni ko‘rish mumkinki, bu yerda urg‘u orqali ta‘kid ma‘nosini ko‘rishimiz mumkin. Bu misra boshidagi “Sen” so‘zida ishlatilgan. Sen olmoshidan ko‘zlangan maqsad bu Vatan edi. Bunda ham avvalgi she‘rda ko‘rganimiz kabi vatan hissining ulug‘lashda ba‘zi bir so‘zlar urg‘usini kuchaytirish orqali shoir o‘z hissiyotlarini tinglovchi qalbiga yetkazmoqda.

Buni Muhammad Yusuf she‘riyatidagi uslubida ham tahlil qilib ko‘rsaylik⁴.

Onajon, siz mehrimsiz,

Qalbidagi she‘rimsiz,

Meni asragan inson,

Hayotimda borimsiz.

Bu she‘rdagi “Onajon” so‘zining urg‘u olishi bilan shoir murojaat qiluvchi insonni ochiq oydin ko‘rsatib bedi. Keyingi so‘zlar “mehrimsiz”, “she‘rimsiz”, “inson”, “borimsiz” so‘zlari orqali samimiylilik va mehr tuyg‘ularini his hayajon bilan ifodalashini kuztish mumkin.

Bundan tashqari urg‘u orqali badiiy obrazni ifodalash mumkin. Bundaga Abdulla Oripovning “Munojot” she‘rining misralari misol qilib olish mumkin:⁵

Qani, ayt, maqsading nimadir sening,

Nega tilkalaysan bag‘rimni, ohang.

Nega kerak bo‘ldi senga ko‘z yoshim.

Nega kerak bo‘ldi rubob senga shuncha g‘am.

She‘riy parchada ishlatilgan urg‘ularda “sening”, “ohang”, “rubob” so‘zlaridan tinglanayotgan ohangni jonlantirib, unga murojaat qilinmoqda va undan maqsadi nima ekanligi xuddi inson kabi so‘roq qilinmoqda.

Arab she‘riyatida urg‘u orqali xuddi biz yuqorida o‘zbek she‘riyatida uchratgan xususiyatlarni topishimiz mumkin. Xususan, bunda ham insonning ruhiy kechinmalari, she‘rdagi urg‘u orqali kuchli murojaat, ta‘kid kabi nozik estetik ifodalarni ifodalash mumkin.

Abu Toyiyb Mutanabbiyning ushbu misralariga e‘tibor qaratsak:⁶

وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا مِنْ رُوَاةٍ قَصَائِدِي
إِذَا قُلْتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدَّهْرُ مُنْشِدًا

² O‘sha manba.

³ Vohidov, E. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2001. – 448 b.

⁴ Muhammad Y. Saylanma. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2007.

⁵ Oripov A. Saylanma. – Toshkent: Tafakkur qanoti nashriyoti, 2018.

⁶ بيروت: دار صادر، 2008. ديوان المتنبي. أبو الطيب المتنبّي.

فَرِحْتُ بِمَا أَعْطَيْتَنِي الْقَوْلُ فُدْرَةً
وَصَارَ لِسَانِي فِي الْبَرِيَّةِ مَعْوَدًا

Yuqoridagi misralardan kuzatishimiz mumkinki, الدَّهْرُ أَصْبَحَ (zamon aylandi/bo‘ldi), فَرِحْتُ (shodlandim), قُلْتُ (aytdim) va وَصَارَ (aylandi) so‘zlaridagi urg‘uli urg‘u va ma‘no tovlanishlari orqali shoir o‘z ijodining zamon bilan naqadar hamohang ekanligidan faxrlanish hamda quvonch hissini tuyayotgani aks etgan. Shuningdek, she‘rda urg‘u va majoz vositasida o‘ziga xos badiiy obraz shakllantirilganini ko‘ramiz. Bu obraz الدَّهْرُ (zamon) va رُؤَاةً (roviy, so‘zlovchi) so‘zlari orqali ifodalanib, unda zamonning o‘zi shoir she‘rlarini so‘zlab beruvchi “roviy”ga qiyoslanmoqda. Aslida, zamon tili yo‘q, u so‘zlamaydigan mavhum tushunchadir, biroq shoir unga tashxis (jonlantirish) san‘ati orqali jonli obraz beradi.

Balog‘at ilmi nuqtayi nazaridan, zamonning “roviy” (so‘zlovchi) deb atalishi tagida shoirning she‘rlarini sevib o‘quvchi, ularni avloddan avlodga yetkazuvchi kitobxonlar va muxlislar nazarda tutilgan. Bu esa shoir ijodining boqiy ekanligiga ishoradir.

Antara Ibn Shaddodning she‘rlarida ishlatilgan urg‘uga e‘tibor bersak⁷.

يَا دَارَ عَيْلَةٍ بِالْجَوَاءِ تَكَلَّمِي
وَعَمِي صَبَاحًا دَارَ عَيْلَةٍ وَأَسْلَمِي
أَنَا الْعَبْدُ الَّذِي تَعْرِفِينَ شَجَاعَتَهُ
وَالسَّيْفُ وَالرَّمْحُ الطَّوِيلُ شُهُودُهُ

Antara Ibn Shaddodning ushbu she‘rini kuzatar ekanmiz, undagi fonetik urg‘u tovush emas, ma‘no yukini tashuvchi asosiy vositaga aylanganini ko‘ramiz. Shoir urg‘u yordamida she‘rdagi murojaat ohangini keskinlashtirgan va ta‘kid quvvatini oshirgan. Asarda tashxis san‘ati shunday mahorat bilan qo‘llanganiki, natijada lirik qahramonning ichki kechinmalari ko‘z oldimizda jonli asardek namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, Vatan tuyg‘usi bilan bog‘liq o‘rinlarda urg‘u qat‘iy buyruq ohangida yangraydi. Bu esa o‘quvchida bevosita mardlik va shijoat tuyg‘ularini uyg‘otishga xizmat qiladi. Shoirning ona tuproqqa bo‘lgan cheksiz muhabbati va uni himoya qilishga bo‘lgan olovli chorlovi she‘rning ritorik quvvatini ta‘minlab bergan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo‘ldoshev, I. Tilshunoslik asoslari. Darslik. – Toshkent: Akademnashr, 2007. – 160 b.
2. Vohidov, E. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2001. – 448 b.
3. Muhammad Y. Saylanma. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2007.
4. Oripov A. Saylanma. – Toshkent: Tafakkur qanoti nashriyoti, 2018.

⁷ 1968. بيروت: دار صادر، — ديوان عنتره بن شداد. عنتره بن شداد